

Nowe stanowisko *Eublemma purpurina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Erebidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7707663>

PRZEMYSŁAW WIECZOREK

Os. Zygmunta Starego 7E/56, 60-684 Poznań, Polska, e-mail: wieczerz@gmail.com

ABSTRACT. New record of *Eublemma purpurina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Erebidae) in Poland.

Eublemma purpurina is a rare migrant species recorded mainly from the southern and eastern part of Poland. Author reports an observation from Wielkopolska Voivodeship (XU31 Biedrusko) in July 2022. This is the north-farthest location recorded for this species in Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Erebidae, Eublemminae, new data, faunistic, Poland.

WSTĘP

Eublemma purpurina to gatunek motyla, którego zasięg obejmuje głównie obszar śródziemnomorski oraz Azję Centralną (BURY *et al.* 2017). Przejawia silne tendencje do migracji, w wyniku czego łowiony był w rejonach Europy wysuniętych znacznie dalej w kierunku północnym. Najdalej na północ notowany był w Finlandii i Estonii (AARVIK *et al.* 2017). W Polsce spotykany lokalnie i rzadko, głównie w południowej i wschodniej części kraju (BURY *et al.* 2017, BUSZKO & NOWACKI 2019). Wykazany z województw: małopolskiego – z Pienińskiego Parku Narodowego (MAPA BIORÓŻNORODNOŚCI 2022), podkarpackiego (EA30 Umieszcz, EA94 Markowa) (BURY *et al.* 2017), opolskiego (YS10 Chorula) (BLAIK 2016) i śląskiego (CA39 Brynek) (LARYSZ & ZAMORSKI 2017). Dalej na północ notowany również na Wyżynie Lubelskiej (FB79 Macoszyn) (MAPA BIORÓŻNORODNOŚCI 2022) oraz w 2020 r. w województwie mazowieckim (EC12 Brzozówka) (MAPA BIORÓŻNORODNOŚCI 2022). W 2021 r. wykazany z wschodniej części województwa wielkopolskiego (CC28 Brzóska) (BRZEZIŃSKI 2021).

E. purpurina zasiedla ciepłolubne murawy, ugory oraz suche leśne łąki (BUSZKO & NOWACKI 2019). Jako rośliny pokarmowe gąsienicy wymienia się ostrożeńce (*Cirsium arvense* L. i *C. vulgare* SAVI) (BUSZKO & NOWACKI 2019).

Pragnę zaprezentować kolejną obserwację *E. purpurina* z obszaru Wielkopolski. Dane obserwacji:

XU31 Biedrusko, 25/26.07.2022, 1 ex., do światła, leg et det. P. Wieczorek, obserwację udokumentowano fotograficznie (Ryc. 1).

Miejscem połowu był parking na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”. W bezpośredniej bliskości miejsca połowu znajduje się niewielki fragment łąki, od zachodu ograniczony głównie przez monokultury sosnowe. Od wschodu i północy graniczy z nim wilgotny teren porośnięty olsem, okalający strumień i jezioro. Nieco dalej położona jest bardziej rozległa zarastająca łąka, z pojedynczymi drzewami i krzewami.

Ryc. 1. *Eublemma purpurina*, Biedrusko, 25.07.2022 (fot. P. Wieczorek).

Fig. 1. *Eublemma purpurina*, Biedrusko, 25.07.2022 (photo P. Wieczorek).

Na całym terenie dość licznie występuje *Cirsium arvense* – roślina żywicielska *E. purpurina*.

Opisywana obserwacja jest zlokalizowana najdalej na północ spośród dotychczasowych obserwacji tego gatunku na terenie Polski. Jest to także drugie stwierdzenie tego gatunku na terenie Wielkopolski oraz pierwsze na terenie aglomeracji poznańskiej. Motyla złowiono po kilkudniowym okresie bardzo silnych upałów, z temperaturami także w ciągu nocy utrzymującymi się powyżej 20°C (dotyczy to również nocy, gdy dokonano obserwacji). Podobnie wysokie temperatury występowały często na terenie całej Polski w ciągu kilku poprzedzających tygodni. Takie warunki pogodowe mogły sprzyjać pojawieniu się *E. purpurina* tak daleko na północ. Prezentowana obserwacja, obok dokonanych w latach 2020-2021 w Wielkopolsce i na Mazowszu, może świadczyć o zwiększonych tendencjach migracyjnych tego gatunku w kierunku północnym oraz zachodnim na obszarze Polski, przypuszczalnie wywołanych ocieplaniem się klimatu.

PIŚMIENNICTWO

- AARVIK L., BENGTSSON B.Å., ELVEN H., IVINSKIS P., JÜRIVETE U., KARSHOLT O., MUTANEN M., SAVENKOV N. 2017. Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera. *Norwegian Journal of Entomology, Suppl.* 3: 1–236.
- BŁAŹK T. 2016. Przyczynek do poznania fauny motyli większych (Macrolepidoptera) południowej Polski. *Acta entomologica silesiana* 24(003): 1–12 [online].

- BRZEZIŃSKI M. 2021. iNaturalist contributors, iNaturalist (2022). iNaturalist Research-grade Observations. iNaturalist.org. Occurrence dataset, modified 6 June 2022, accessed via GBIF.org 27 October 2022. DOI: 10.15468/ab3s5x.
- BURY J., DAWIDOWICZ Ł., MAZUR K. 2017 New records of rare migrant moths (Lepidoptera: Erebidae, Noctuidae, Geometridae, Crambidae) in Poland. *Wiadomości entomologiczne* 36 (1): 49–53.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2019. Atlas motyli Polski. Część IV. Sówki. Erebidae, Euteliidae, Nolidae, Noctuidae. Wydawnictwo Grupa Image, Warszawa: 564 pp.
- LARYSZ A., ZAMORSKI R. 2017 Materiały do poznania fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomu, Przyroda* 23: 1–9.
- MAPA BIORÓŻNORODNOŚCI [online] 2022. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności, updated 26 September 2021, accessed 24 October 2022, https://baza.biomap.pl/pl/taxon/species-eublemma_purpurina/records.
- NOWACKI J., HOŁOWIŃSKI M. 1999 Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. *Wiadomości entomologiczne* 18, Supplement 1: 1–60.

Accepted: 23 January 2023; published: 8 March 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>